

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

AÇÃO EXTENSIONISTA: DESBRAVANDO FRONTEIRAS NA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO

Láise do Nascimento Silva¹
Messias Elmiro Gomes Loiola de Oliveira²
Welber Fernando Alves Da Silva³
Francimeire Farrapo Portela⁴
Nayara Katryne Pinheiro Serafim⁵

¹Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, laise_nascimento@uvanet.br

²Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, messias_gomes@uvanet.br

³Administração – Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA, welber_fernando@uvanet.br

⁴Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, francimeire_farrapo@uvanet.br

⁵Administração – Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA, nayara_katryne@uvanet.br

DOI: 10.5281/zenodo.20347070

Resumo

O programa de extensão ao qual está articulado neste artigo foi nomeado em sua construção institucional como “Ciclo de oficinas de extensão: Entendendo a escrita científica a partir dos Métodos, Técnicas e Práticas da pesquisa acadêmica em Administração”. Foi realizado pelos discentes e docentes do curso de Administração da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA - Campus Ibiapaba (São Benedito). Objetivou aprimorar habilidades e conhecimento de escrita científica sobre normas, estrutura e boas práticas para a produção de trabalhos acadêmicos, artigos e relatórios de pesquisa na área de Administração. O desenvolvimento do projeto ocorreu através de 05 oficinas que aconteceram de forma virtual. E, ao final a aplicação de uma atividade complementar em forma de *feedback* avaliativo para os participantes. Abrangeu o período de maio 2025 a fevereiro de 2026 com encontros durante o período para reuniões, organização e alinhamento das atividades. A consolidação dos 05 encontros ocorreram entre outubro e novembro 2025. Os resultados evidenciaram positivamente a compreensão da relevância da pesquisa científica na Administração, aprimoramento de habilidades voltados para a escrita acadêmica e seus elementos constitutivos. Os participantes conseguiram se familiarizar com os elementos essenciais de um projeto de pesquisa, métodos científicos e técnicas importantes na produção científica. Conclui-se que esta ação fortaleceu a formação metodológica e a autonomia investigativa dos participantes, permitiu-lhes ingressar em atividades direcionadas para a pesquisa aliada a

extensão oportunizando interações e aquisição de conhecimentos. Nesse aspecto, a universidade cumpre seu papel de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Palavras-Chaves: Escrita científica; Métodos científicos; Pesquisa em Administração.

1. INTRODUÇÃO

A escrita é a principal ferramenta de comunicação, tanto no contexto literário, quanto científico (Vitorino; Pinto, 2022). Todavia, observa-se um elevado nível de dificuldade na elaboração de textos acadêmicos relatados por estudantes de graduação. Segundo Balduino e Cabanas (2023) isso ocorre devido a falta de familiaridade com normas técnicas, estruturação de ideias e uso adequado de fontes além da ausência de direcionamento sobre como definir um tema e construir um trabalho acadêmico.

Considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão prevista pela Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação (Brasil, 2018), a oferta de oficinas sobre escrita acadêmica é uma ação extensionista essencial para capacitar jovens estudantes sobre a produção científica. E, assim, abordar aspectos relevantes e esclarecer dúvidas sobre a qualidade e o rigor acadêmico de uma pesquisa científica.

É notório que as dificuldades e dúvidas quanto ao desenvolvimento de trabalhos científicos seja um problema que expõe um afastamento do estudante de graduação da pesquisa. No caso do curso de Administração da UVA, Campus Ibiapaba, objeto de estudo da presente pesquisa, a escrita científica é abordada de forma direta na disciplina de Metodologia Científica, do segundo semestre. Denotando que, apenas essa disciplina não é suficiente para compreender a construção de um trabalho acadêmico.

Nesse contexto, desenvolveu-se o presente relato de experiência a fim de responder a seguinte questão: como uma ação extensionista voltada para a escrita científica auxilia na formação acadêmica? Ressalta-se que esse projeto é interdisciplinar, voltado para universitários de todos os cursos da área de gestão, inclusive outras faculdades, não se limitando apenas ao público interno da UVA.

Desse modo, o objetivo geral do presente estudo foi analisar o impacto da ação extensionista “Ciclo de oficinas de extensão: Entendendo a escrita científica a partir dos Métodos, Técnicas e Práticas da Pesquisa Acadêmica em Administração”. Como objetivos específicos: a) descrever o projeto de forma detalhada; b) identificar as principais dificuldades para consecução do projeto; c) avaliar o impacto do projeto para os participantes.

Como beneficiários desta ação extensionista destacaram-se prioritariamente os discentes internos da instituição haja vista a importância do aprendizado voltado para esse público sobre a temática do projeto. Além dos discentes, o corpo docente e administrativo do curso e a comunidade externa foram contemplados pelos benefícios do projeto.

A iniciativa promoveu a interação entre os beneficiários e o fortalecimento das relações profissionais entre professores, alunos, a universidade e a sociedade, criando um ambiente acadêmico mais integrado, colaborativo e engajado com as demandas externas.

Justifica-se o presente trabalho na importância de documentar os projetos/programas de extensão desenvolvidos na universidade, evidenciando que esses aproximam o ensino superior da comunidade conforme preconiza sua Resolução nº 07 (Brasil, 2018). Ademais explicita uma iniciativa que demonstra o compromisso da UVA com a formação de profissionais qualificados, engajados e que representam a instituição com êxito e credibilidade.

2 A PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO

A compreensão da Pesquisa em Administração parte das premissas epistemológicas e fenomenológicas. Enquanto a primeira se dedica à investigação do conhecimento, a segunda foca na compreensão dos fenômenos (Serva, 2017; Moreira, 2006). Para entender esses aspectos torna-se imprescindível apresentar e conceituar o que seria a ciência.

Alguns conceitos clássicos definem ciência como processo de compreender a realidade por meio de fatos comprováveis empiricamente, o que pode dificultar a formulação de um conceito genérico da mesma (Corbi, 1998; Damke; Walter; Da Silva, 2010).

As discussões epistemológicas no âmbito das ciências sociais perpetuam-se na maneira como o conhecimento se constrói sobre perspectivas diversas. O que pode gerar variadas formas de produção do saber, baseados em critérios internos de validade. Pontua-se que distintas correntes de construção do conhecimento tiveram impactos claros no desenvolvimento das ciências sociais (Andion, 2023). Como exemplo pode-se citar a filosofia, sociologia, psicologia, entre outras.

Perovano (2023) sustenta ainda que o ensino dos métodos científicos seja pela orientação qualitativa ou quantitativa na área das ciências humanas ainda é incipiente. Isso conduz ao entendimento de que a definição dos métodos científicos à luz de vertentes teóricas percorre um debate metodológico que respalda a importância de suas práticas na produção científica e os reflexos gerados através das aplicações teóricas, práticas e empíricas.

A Administração, em especial, enquanto área das ciências sociais aplicadas, têm como objeto de estudo a gerência das organizações, sendo uma ciência relativamente recente, tendo como marco inicial a obra de Frederick Taylor “Princípios da Administração Científica” de 1911, que revela com clareza a necessidade de bases confiáveis para o conhecimento do campo teórico e pragmático (Maximiano, 2017) que já vem sendo reformulado desde a posição da Administração como uma ciência.

Nos primórdios da abordagem clássica, a Administração sofria forte influência da Filosofia Positivista, voltando-se quase que exclusivamente para o campo prático. Atualmente as pesquisas em Administração adotam novos métodos e técnicas ligadas às abordagens qualitativa e quantitativa, superando a perspectiva positivista (Collis; Hussey, 2005).

Pesquisa é conceituada como uma investigação realizada com o intuito de conhecer profundamente um determinado assunto e explorar fenômenos (Lakatos; Marconi, 2021). Para atingir esse objetivo os pesquisadores utilizam-se dos métodos científicos, definidos como o percurso e a forma pelo qual torna-se viável o alcance de resultados significativos e a obtenção de respostas para os problemas de pesquisa. Além disso, deve-se considerar a adoção das técnicas que serão utilizadas como procedimentos científicos nas etapas metodológicas (Lakatos; Marconi, 2021; Mussi; Flores; Almeida, 2021).

Em suma, entende-se que o método científico corresponde a escolha da estratégia ou desenho da pesquisa enquanto a técnica mostra quais os procedimentos mais adequados para coleta de dados em um campo de pesquisa.

No contexto geral, a pesquisa científica surge com a necessidade imposta pela competitividade no campo do trabalho, que exige reflexão, exposição de ideias e habilidades para propor projetos para seus vínculos comunitários ou profissionais (Pereira, 2012).

Compreender a metodologia vigente permite escolher a melhor forma de discernir e resolver problemas à luz do pensamento científico. Assim ocorre nas organizações, pois o executivo se move numa perspectiva metodológica, estabelecendo meios para alcançar seus objetivos (Maximiano, 2017).

No Brasil, o Ensino de Administração surge em 1954, com professores estrangeiros participantes da Fundação Getúlio Vargas, introduzindo as primeiras publicações científicas. Somente em 1990, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) indicou critérios para avaliar pesquisas do campo, as quais a Associação Nacional de Pós-graduação em Administração (ANPAD) colaborou para disseminar o conhecimento científico (Collis; Hussey, 2005). Essas ações reconheceram a cientificidade da disciplina, permitindo ganhar espaço no meio acadêmico.

A pesquisa em Administração é importante para produzir e divulgar conhecimento, influenciando a investigação de fenômenos, aprimorando conteúdos teóricos e práticos, buscando resultados efetivos em seus objetivos. Como é de praxe nas ciências, a pesquisa é necessária para concretizar a Administração como atividade científica, tratando de forma escrita questões abordadas com método (Gil, 2017).

Logo, a Administração é uma ciência multidisciplinar, pois abrange diferentes disciplinas em seu campo de atuação. E, em seus estudos científicos empregam diversos métodos de pesquisa, podendo ser de forma qualitativa, definido como subjetivo, observa os fenômenos procurando explicá-los e atribuir-lhes significados e quantitativos, que trabalha com a objetividade, fazendo uso de valores mensuráveis.

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação e caracterização da proposta

O presente estudo se classifica como descritivo por detalhar, relatar e caracterizar fielmente um fenômeno, população, objeto ou situação, sem interferir ou explicar suas causas (Gil, 2017). No caso, relata a experiência prática do Programa de Extensão “*Desbravando Fronteiras na Pesquisa em Administração*”, ocorrido no segundo semestre de 2025, com a participação de professores do curso de Administração do campus Ibiapaba, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizada no Estado do Ceará-UVA. O mapa representado na Figura 01 apresenta a localização da cidade da qual a UVA faz parte.

Figura 01-Demonstração geográfica-São Benedito-Ceará

Fonte: Google maps (2026).

Ademais, o artigo trata de um relato de experiência e tem caráter qualitativo por documentar vivências significativas sob a ótica de uma base teórica e reflexões críticas,

trazendo significados, percepções e interações humanas que não conseguiriam ser traduzidas numericamente. Para Gil (2017) esse tipo de pesquisa é qualitativa por refletir sobre o "porquê" e o "como" da experiência, sendo comumente utilizado para relatar intervenções, estudos de caso e experiências práticas.

Nesse contexto, o relato de experiência é o instrumento utilizado, consistindo num texto acadêmico ou técnico que narra vivências significativas em uma determinada área de atuação contextualizando o local, período e sujeitos envolvidos.

Segundo Mussi, Flores e Almeida (2021) é uma forma legítima de produção de conhecimento científico, seguindo etapas metodológicas de planejamento e execução. Quando estruturado com fundamentação teórica, torna-se um instrumento de pesquisa qualitativa valioso, sendo o instrumento do presente trabalho.

3.2 Processo de execução e planejamento

A ação de extensão integrou como participantes os estudantes do curso Bacharelado em Administração do campus de São Benedito-CE desde equipe de organização até os participantes considerados público-alvo. Além destes, contou-se com participação do corpo docente do referido curso, apoio de professores, alunos e acadêmicos de outras instituições. Em suma, infere-se que o público-alvo participante ou ouvintes incluiu estudantes de graduação, pesquisadores iniciantes e profissionais interessados na escrita científica, totalizando entre 60 a 130 participantes.

A programação geral foi organizada com a realização de 05 encontros de 04h com início as 18h e encerramento até 22h conforme necessidade, variando entre os sábados intercaladamente durante os meses de outubro e novembro. Destaca-se que o programa de extensão teve um período total de execução durante 01 ano. Sendo reservado os meses supracitados para sua consolidação final. Os encontros ocorreram de forma online pela ferramenta *google meet*. A escolha dessa modalidade se justificou na oportunidade de abranger um número maior de participantes e colaboradores externos para ministração das atividades.

Para melhor cumprimento do programa montou-se uma equipe constituída por alunos da instituição formadora UVA, denominados de comissões organizadoras. Estas foram distribuídas no seguinte formato:

- 1. Comissão de inscrições e certificado;*
- 2. Comissão de suporte técnico (google classroom e google meet);*

3. *Comissão de comunicação e divulgação (envio de convites aos professores);*

4. *Cerimonial e mediação.*

Durante as atividades, foram fornecidas lista de presença (google forms) para monitorar a participação dos presentes. Aqueles que atingissem uma frequência igual ou superior a 75% foram certificados pela Universidade cujo projeto foi cadastrado com carga horária de até 30h. Os materiais utilizados pelos ministros das atividades foram enviados via email aos participantes.

Ao final, elaborou-se um formulário eletrônico com questões de *feedback* para os participantes responderem. As questões versaram sobre: Planejamento e organização; quanto a execução; percepção pessoal; sugestões de melhorias futuras. Isso foi uma forma de entender o impacto do projeto e elencar limitações que podem ser melhor desenvolvidas em outras edições.

Por fim, produziu-se um relatório final que culminou na descrição dos resultados da ação de extensão e que fora enviado para análise em setor específico de extensão junto a universidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Extensão surgiu como uma resposta à necessidade dos estudantes de aperfeiçoar sua escrita científica, pois, segundo esses, somente a disciplina de Metodologia Científica não era o suficiente. Assim, ficou acordado que haveria encontros para tratar do assunto aos sábados, 19 horas, com a participação de estudantes e professores da UVA e de outras universidades, tendo como público-alvo universitários em geral.

No primeiro encontro trabalhou-se a temática direcionada para a pesquisa em Administração e publicações de impacto. O título abordado foi “Escrever TCC sem sofrer: Um passo de cada vez”.

Para essa primeira atividade convidamos um professor externo com experiência em publicações internacionais para ministrar pontos importantes da pesquisa em trabalhos acadêmicos, especialmente, o famoso TCC-Trabalho de conclusão de curso. A Figura 02 apresenta a arte de divulgação preparada para esse evento.

Figura 02: Encontro 01.

Fonte: Autores (2026)

No primeiro encontro, discutiu-se os reflexos que a pesquisa científica gera na trajetória do pesquisador. Pontuou-se acerca das pressões, medo e insegurança evidenciada nessa etapa de construção e de que forma pode-se superar esses obstáculos. Esse cenário reflete o defendido por Perovano (2023) de que o ensino de método científico na área é incipiente, o que explicaria as dificuldades dos pesquisadores, sobretudo na graduação.

Foi apresentado algumas publicações em revistas principalmente, da área de Administração (Cadernos Ebape, revista interações, etc.) e eventos científicos (Engema, Semead, Anpad) que configuram elementos importantes no currículo do pesquisador. Já que a escrita científica se insere como caminho da formação daqueles que anseiam em colaborar para novas descobertas. E, segundo Maximiano (2017), contribui para a formação prática de administradores, pois esses, tomarão decisões conforme método.

Salienta-se que por meio do conhecimento dos métodos pode-se encontrar o melhor caminho para discernir e resolver problemas. Entende-se como pesquisa, uma investigação realizada com o intuito de conhecer de forma aprofundada um determinado assunto. Para isso, utiliza-se o método e a técnica que mesmo sendo confundidos e vistos como algo único, possuem distinções.

O método pode ser entendido como o percurso para alcançar os seus objetivos. É o caminho que irá ser percorrido para chegar ao objetivo final, sendo, portanto, o que fazer e as técnicas de pesquisa são procedimentos utilizados na investigação científica (Lakatos; Marconi, 2021).

A Figura 03 consolida uma representação do 2º encontro conduzido com a participação de professores da área de Administração pertencentes ao corpo docente da universidade UVA.

Figura 03-Encontro 02

Fonte: Autores (2026)

Nesse encontro, tratou-se do conteúdo “*Estrutura do projeto de pesquisa*”. Em relação a esse conteúdo foram expostos os elementos principais do projeto de pesquisa com o propósito de demonstrar uma compreensão clara das etapas que formam um trabalho científico e suas especificidades. A principal contribuição foi desmistificar o senso-comum de um TCC como um trabalho necessariamente difícil e doloroso. Ao passo que, compreender como a pesquisa científica é importante para o avanço da sociedade, conforme Collis e Hussey (2005).

Primeiramente, destacou-se a importância da Introdução, item no qual se apresenta a contextualização do tema e sua devida delimitação, problema de pesquisa, objetivos, justificativa, lacunas teóricas e contribuições do estudo.

Em seguida, elencou-se a fundamentação teórica que consiste na exposição de conceitos e estudos anteriores de produções sobre o tema que está sendo trabalhado, permitindo uma sustentação crítica e analítica. Além de possibilitar avanços no conhecimento através de novas idealizações teóricas.

Posteriormente, indagou-se acerca das etapas da metodologia, suas classificações quando a abordagem, objetivo, técnicas, instrumentos, coleta e análise de dados. Momento em que o pesquisador aplica a proposta utilizando métodos científicos. Já na análise de dados e discussões insere-se os achados e sua devida interpretação á luz do referencial teórico. E, quanto as considerações ou conclusão, tenta-se sinalizar uma síntese dos pontos importantes do estudo atendendo aos objetivos propostos e deixando limitações e novas sugestões futuras de pesquisa.

Por fim, ao término da atividade contou-se com a participação de uma discente de pós graduação (mestrado) que expressou suas experiências acadêmicas e conquistas obtidas na trajetória acadêmica na graduação.

Na Figura 04 notifica-se uma imagem representativa do encontro que versou sobre a importância da abordagem quantitativa na escrita científica.

Figura 04-Encontro 03

Fonte: Autores (2026)

Neste encontro, foram discutidos os principais conceitos que definem a abordagem quantitativa, destacando suas características e aplicações no contexto da pesquisa científica. Compreendeu-se que esse tipo de abordagem é especialmente comum em estudos que envolvem grandes amostras e a utilização de instrumentos estruturados, como escalas de mensuração, que permitem a coleta e análise de dados de forma objetiva e sistemática.

Na ocasião, o professor também apresentou, de maneira prática, como realizar determinadas análises estatísticas por meio do Excel. Entre os procedimentos demonstrados, destacaram-se o cálculo da análise fatorial, a realização de regressões e a verificação do *alfa de Cronbach*, evidenciando que essas técnicas podem ser aplicadas com o auxílio dessa ferramenta, contribuindo para a organização, interpretação e validação dos dados em pesquisas quantitativas.

No encontro seguinte (Figura 05) definiu-se orientações e cuidados ao adotar a abordagem qualitativa no emprego da escrita científica.

Figura 05-Entronro 04

Fonte: Autores (2026)

Foi mencionado que a abordagem qualitativa se utiliza da interpretação e significado dos dados. Nos estudos qualitativos torna-se possível a profundidade nas discussões que se consolida a partir das percepções e experiências dos participantes em contextos fenomenológicos. Valoriza-se a riqueza de detalhes oriundos da subjetividade. Apesar das críticas quanto a esses aspectos a análise qualitativa pode ser necessária em análises de discursos pautados naquilo que a mensuração não alcança.

Na atividade aplicada o professor apresentou exemplos de técnicas que podem ser utilizadas na análise qualitativa: entrevistas, estudos de caso, análise de conteúdo, entre outros exemplos. Inferindo que o pesquisador consegue por meio dessas técnicas conhecer fenômenos complexos e desenvolver análises mais críticas, principalmente, em estudos exploratórios e temáticas ainda pouco investigadas.

Por fim, na última atividade, priorizou-se uma revisão analítica dos principais pontos abordados ao longo do percurso, destacando-se os cuidados necessários na escolha do direcionamento da escrita científica. Foram enfatizadas as diferentes abordagens metodológicas, a importância da definição clara de lacunas de pesquisa e a adequada delimitação do contexto de estudo, conforme ilustrado na Figura 06.

Figura 06-Encontro 05

Fonte: Autores (2026)

No último encontro, foram apresentadas orientações sobre a construção de uma escrita científica de qualidade. Inicialmente, abordou-se como definir de forma clara e consistente um tema de pesquisa. Em seguida, destacou-se a importância do alinhamento entre os objetivos, a justificativa e a escolha de um percurso metodológico adequado. Ao longo da atividade, foram propostas perguntas com o intuito de avaliar o nível de compreensão dos participantes, bem como identificar possíveis dificuldades enfrentadas durante o processo.

Além disso, foram discutidas estratégias para organização das ideias, uso adequado de referências e construção de argumentos consistentes, reforçando a importância da clareza, coesão e coerência na escrita acadêmica. Também se incentivou a prática contínua da leitura e da escrita como ferramentas fundamentais para o aprimoramento científico, promovendo um espaço de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas entre os participantes.

4.2 FEEDBACK E APONTAMENTOS FINAIS DOS PARTICIPANTES

Ao final do projeto, a equipe de execução realizou um mapeamento avaliativo das percepções dos participantes pautados no propósito de identificar as principais dificuldades para consecução do projeto e avaliar o impacto do projeto para os participantes.

Para isso, foi disponibilizado um formulário pela ferramenta *google forms* com algumas questões distribuídas e categorizadas conforme está disposto no Quadro 01:

Quadro 01-Feedback do projeto

Categoria	Variáveis analisadas	Descrição dos achados	Síntese dos resultados
Planejamento e organização	Distribuição dos encontros e objetividade no cronograma	Avaliou-se as atividades/encontros e forma de execução do projeto	Participantes relataram organização e coerência. Mas, destacaram não acompanhar com assiduidade o cronograma do projeto.
Execução do projeto	Encontros alinhados aos objetivos e cumprimento das expectativas	Atendimento aos objetivos do projeto	Os encontros realizados estavam alinhados aos objetivos propostos. resultados obtidos foram satisfatórios e atendeu as expectativas dos participantes.
Percepções pessoais	Resultados satisfatórios; acolhimento; Contribuição acadêmica; aplicação prática	Verificar os impactos gerados na vida acadêmica e pessoa Impacto nas competências científicas	Os participantes demonstraram terem sido acolhidos As atividades contribuíram para meu desenvolvimento pessoal e/ou profissional daqueles que se interessam pelo tema. Tive oportunidade de conhecer e aplicar conhecimentos adquiridos no curso mesmo que de forma parcial.
Sugestões de melhoria Dificuldades	Melhorias	Identifica ajustes para próximas edições	Sugestões de mais tempo e aprofundamento, encontro presencial, horário, etc.
Palavra-chave característica	Termo que resume a oficina na visão dos participantes	Sintetiza percepção geral dos participantes	Expressões destacadas: Conhecimento, Importante, Necessário, Essencial, Excelente, etc.

Fonte: Dados da pesquisa (2026)

Os resultados sinalizam que o programa de extensão desenvolvido foi pontuado positivamente pelos participantes, que confirmaram relevância acadêmica, suporte na construção do Trabalho de conclusão de curso, entre outros fatores. Isso é notório e representado em algumas falas, por exemplo “ *conhecimento enriquecedor que irá me ajudar bastante na hora de fazer o TC*” (PARTICIPANTE 02). “*foi de extrema importância para meu desenvolvimento academico e na aprimoração na escrita*” (PARTICIPANTE 03). “*Programa de grande contribuição. Agregou muitos no meu conhecimento*” (PARTICIPANTE 11).

Os estudantes, especialmente aqueles inseridos nos semestres iniciais relataram que as atividades do programa extensionista contribuíram para aprimorar a escrita científica, conhecer etapas metodológicas e oferecer segurança na construção de pesquisas, aspectos que tradicionalmente figuram entre as maiores dificuldades no ensino superior.

Outra menção nos relatos refere-se à ampliação de conhecimentos. Os participantes destacam que o programa proporcionou conteúdos novos e aprofundados, descomplicou temas considerados complexos e reforçou aprendizados prévios. “*Contribuiu de forma positiva para meu aprendizado, proporcionando mais conhecimento para minha vida*

acadêmica” (PARTICIPANTE 07). “Com os assuntos abordados no programa de extensão, pude compreender melhor sobre a construção da escrita científica” (PARTICIPANTE 10).

Tais percepções evidenciam que o a atividade desenvolvida cumpriu papel formativo, atuando como ponte entre teoria e prática, especialmente, no aperfeiçoamento de deficiências relacionadas ao processo de escrita científica. Muitos alunos não sabem como começar, quais caminhos trilhar e projetos dessa natureza propiciam o rompimento de barreiras epistemológicas na construção desse tipo de conhecimento.

Os depoimentos apontam que a abordagem prática dos docentes, aliada à clareza didática, contribuiu para reduzir a percepção de complexidade associada ao fazer científico, favorecendo a autonomia e a confiança dos participantes. *“Contribuiu nos conhecimentos para desenvolvimentos de trabalhos científicos, principalmente, para nós que estamos no fim do curso e precisamos fazer o Trabalho de Conclusão de Curso. Mostrando os caminhos possíveis e facilitando esse processo desafiador” (PARTICIPANTE 17).*

Entre as dificuldades mais apontadas pelos participantes concentrou-se aspectos estruturais direcionados para o horário, dia da semana (sábado), tempo limitado para a amplitude dos conteúdos abordados. Isso pode ser justificado pelos reflexos puramente individuais de cada participante. Ou seja, cada um descreveu esses elementos alinhados as suas condições pessoais de participação.

Vale destacar que a maioria do público já atua no mercado de trabalho e carece de maior disponibilidade para atividades extracurriculares e de extensão. Mesmo assim, constatou-se uma participação ativa de discentes oriundos de diferentes instituições e cidades, com representação evidente dos Estados do Piauí e Ceará.

Em suma os relatos descrevem que o programa não apenas agregou conhecimento, mas também promoveu engajamento, motivação e valorização da pesquisa como prática transformadora dentro da formação em Administração.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo objetivou analisar o impacto da ação extensionista “Desbravando Fronteiras na Pesquisa em Administração”. Para isso, buscou a realização de ações que viabilizassem o contato dos discentes da Universidade Estadual Vale do Acaraú com a escrita científica.

Assim, este estudo alcançou seu objetivo principal ao contribuir no aprimoramento das habilidades e dos conhecimentos relacionados à escrita acadêmica e científica. Foram

perceptíveis os aprendizados direcionados à elaboração de artigos científicos, à realização de consultas em bases de dados especializadas, bem como ao esclarecimento dos principais elementos constitutivos de um projeto de pesquisa.

Cada encontro realizado esteve pautado no propósito de orientar quanto à construção eficaz e qualificada da produção acadêmica, de modo a potencializar o pensamento crítico e incentivar discentes e a comunidade externa acerca da relevância da escrita científica. Dessa forma, sintetiza-se que os objetivos específicos foram alcançados a partir dos enfoques desenvolvidos ao longo da execução do programa extensionista.

Destacaram-se, nesse contexto, a importância da pesquisa científica na área de Administração; os fundamentos da escrita científica e dos gêneros textuais acadêmicos; os métodos de pesquisa científica aplicados à Administração; as técnicas para elaboração de projetos de pesquisa; e as normas vigentes para a formatação de trabalhos acadêmicos.

Os relatos dos participantes evidenciaram que a proposta foi assertiva, considerando sua relevância acadêmica transversal a todos os níveis de formação. A escrita científica foi reconhecida como elemento imprescindível, configurando-se como um dos pilares fundamentais para a construção do conhecimento e para o processo formativo acadêmico e profissional.

Nesse sentido, o programa de extensão reafirma sua contribuição para o fortalecimento da cultura científica e para a qualificação da produção acadêmica na área de Administração, ao promover o acesso ao conhecimento metodológico e técnico de forma sistematizada e acessível.

No decorrer da execução do programa de extensão notou-se como limitações principais e declaradas pelos próprios participantes, o horário, dia da semana escolhido, tempo curto para muitas informações e poucos encontros para um tema tão necessário na sua formação.

Outra limitação identificada relacionou-se ao fato de que é comum nos estudos científicos o método ser baseado na vivência do autor, o que pode trazer interpretações pessoais e viés na descrição dos fatos. Todavia, os relatos evidenciaram que a proposta foi assertiva, considerando sua relevância acadêmica transversal a todos os níveis de formação. A escrita científica foi reconhecida como elemento imprescindível, configurando-se como um dos pilares fundamentais para a construção do conhecimento e para o processo formativo acadêmico e profissional.

Nesse sentido, o programa de extensão reafirma sua contribuição para o fortalecimento da cultura científica e para a qualificação da produção acadêmica na área de

Administração, ao promover o acesso ao conhecimento metodológico e técnico de forma sistematizada e acessível. Para futuros projetos extensionistas da área, recomenda-se a replicação deste em outros cursos, sobretudo na área das Sociais Aplicadas.

Isso abre espaço para propostas futuras que direcionem ações com maior recorte temporal, viabilidade de encontros presenciais e aprofundamento metodológico com foco específico em cada abordagem, técnica, métodos de pesquisa, estrutura e elementos do projeto de pesquisa que foram apresentados.

REFERÊNCIAS

ANDION, C. Reflexões Epistemológicas e Sobre o Fazer Científico na Administração Contemporânea. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 27, n. 02, p. e230017, 2023.

BALDUINO, C. A.; CABANAS, A. Reflexão sobre as dificuldades estudantis referente a escrita acadêmica na universidade. **Diálogos e Diversidade**, v. 3, e18326, 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192, acesso em 10 de março de 2026.

COLLIS, J.; HUSSEY, R. **Pesquisa em administração** – um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

CORBI, M. **Qué es y para qué sirve la metodología**, 1998. (não publicado).

DAMKE, E. J.; WALTER, S. A.; DA SILVA, E. D. A Administração é uma Ciência? Reflexões Epistemológicas acerca de sua Cientificidade. **Revista de Ciências da Administração**, v. 12, n. 28, p. 127-146, 2010.

GIL, A. C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 6. ed. Editora: Gen Atlas, 2017.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 9º ed. São Paulo: Atlas S.A, 2021.

MAXIMIANO, A. C. A. **Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital**. 8º ed. São Paulo: Atlas S.A, 2017.

MOREIRA, D. A. Pesquisa em administração: origens, usos e variantes do método fenomenológico. **INMR – Innovation & Management Review**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 5–19, 2006. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rai/article/view/79021>. Acesso em: 9 mar. 2026.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60–77, 2021. DOI: 10.22481/praxisedu.v17i48.9010.

PEROVANO, D. G. Desafios na produção do conhecimento e do ensino da metodologia da pesquisa científica. **Revista Educação & Ensino-ISSN 2594-4444**, v. 7, n. 2, 2023.

SERVA, M. Epistemologia e sociologia da ciência da administração. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 11, p. 501-502, 2017.

VITORINO, E. V.; PINTO, M. D. S. **Competência em informação, escrita científica e educação do cientista**. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 27, n. 2, p. 119-140, abr./jun. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5344/40005>.